

O'ZBEKISTON HUDUDIDA MADANIY O'SIMLIKLAR YETISHTIRISH VA UNING TURLARI

Ergasheva Shaxrizoda¹, Qurbonov Xursand²

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597846>

Annotatsiya. O'zbekistonda madaniy o'simliklar ham ancha ko'p o'stiriladi. Ular cho'l mintaqasidan tortib tog' mintaqasigacha uchraydi. Ushbu maqolada madaniy o'simliklar turlari va uning ahamiyati haqida, shuningdek, O'zbekiston hududidagi madaniy o'simliklar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: biolog-seleksioner, ginkgodosh, arg'uvon, manzarali, G'arbiy Zakavkaze, olxo'ri.

Аннотация. В Узбекистане в большом количестве выращиваются также культурные растения. Они встречаются от пустынных до горных районов. В статье дана информация о видах культурных растений и их значении, а также о культурных растениях на территории Узбекистана.

Ключевые слова: биолог-селекционер, гинкго, пурпурный, декоративный, Западное Закавказье, слива.

Abstract. In Uzbekistan, cultivated plants are also grown quite a lot. They are found from the desert region to the mountainous region. This article provides information about the types of cultivated plants and their importance, as well as about cultivated plants in the territory of Uzbekistan.

Keywords: biologist-breeder, ginkgo, arguvon, ornamental, Western Transcaucasia, plum.

Madaniy o'simliklar turli maqsadlarda: oziq-ovqat, sanoat, meditsina, texnika, xullas xalq xo'jaligining turli sohalarida kishilar ehtiyojini qondirish uchun ekib ko'paytiriladi. Madaniy o'simliklarning turi juda ham ko'p hatto bir turkumga kiradigan yuzlab madaniy turlarni topish mumkin. Ular avvalo xalq seleksiyasi, qolaversa agronomlar, biolog-seleksionerlar mehnatining mahsulidir. Yaratiladigan yangi navlar kishilarning talab, ehtiyojlarini qondirish maqsadida, hayot talabi natijasida vujudga keladi. Birgina I.V.Michurinning o'zi 350 dan ortiq madaniy o'simliklarning yangi navlarini yaratdi. Kishilar uzoq yillar davomida olma, nok, olxo'ri, qovun-tarvuz, atirgul va juda ko'plab o'simliklarning yangi-yangi navlarini yaratib kelgan va yaratib kelmoqda. Uzbek michurini tokchilik ustasi Rizamat ota Musamuhamedov o'z hayoti davomida 100 dan ortiq tok navlarini yaratdi.¹ Xalq orasidan yetishib chiqqan bunday tabiatshunos seleksionerlar, bog'bonlar nomini va ular yaratgan hamda yaratayotgan yangi-yangi navlarni ko'plab misol qilib keltirish mumkin. Respublikamizda o'sadigan madaniy o'simliklarning ba'zi turlari borki, ular faqat eng qadimgi shahar va qishloqlar, ayniqsa Samarqand, Buxoro, Toshkent, Farg'ona va Namangan kabi ko'hna shaharlarda uchraydi. Bu

¹ Xolmatov H.X., Habibov Z.X., Olimxo'jaeva N.Z. O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari. Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1991 y. -206 b.

shaharlarda o'stiriladigan daraxtlarni o'lkamizga keltirib zkilganiga ancha yillar bo'lgan. Daraxt va butalar turli maqsadlar (chiroyli guli, manzaraliligi va xushbo'y hidi) uchun keltirib ekilgan.

M.Nabiev va R. Qozoqboevlarning yozishicha Eramizning boshlarida O'rta Osiyoga — Xitoydan balx tuti va shotut, Yapon soforasi va boshqa daraxtlar, Eron va Kichik Osiyodan zsa chinor singari o'simliklar keltirib iqlimlashtirilgan. Amir Temurning farmoyishi bilan Samarqand shahri va uning tevaragida 14 ta bog' bunyod etilgan. Ularda chinor, terak, tol, sadaqayrag'och singari mahalliy o'simliklar bilan bir qatorda chet el hamda O'rta Osiyoning turli joylaridan keltirilgan manzarali daraxtlar — sarv, lola, gulsa'sar, binafsha va boshqa xilma-xil gullar o'stirilgan. Ota-bobolarimiz turli vositalar (savdogarchilik, sayohatlar) yordamida chet mamlakatlardan chiroyli, manzarali daraxtlarni keltirib ekishgan. XVII asrda G'arbiy Yevropa bilan Sharq mamlakatlari o'rtasida savdo aloqalari ancha kuchayadi. Bu davrda turli daraxtlarni bir joydan ikkinchi joyga olib kelina boshlandi.²

Ayniqsa, XVII asrda o'simliklarni ekish yanada rivoj to'di. Bu davrda o'lkamizga Xitoy, Hindiston, Eron, Afg'oniston va boshqa joylardan bizda o'smaydigan daraxtlar, manzarali o'simliklar keltirib ekila boshlandi. Bunday daraxtlardan: akas, eman, sarv, tut, archa, zarang, arg'uvon, tuya, ginkgo, magnoliya, loladaraxt, saur, qarag'ay, qayrag'och, kashtan, siren va boshqa nodir o'simliklar keltirib ekilgan. Hozir ular respublikamizning markaziy shaharlarida juda oz miqdorda saqlanib qolgan. Respublikamizning ba'zi shaharlarida ilgari keltirib ekilgan noyob daraxtlarning ayrimlari hozir ham mavjud. Quyida ana shu daraxtlar ba'zilarining ekilish tarixi, biologiyasi, qaerlarda o'stirilayotgani haqida qisqacha bayon etamiz. Ginkgo biloba ginkgodoshlar oilasidan, O'zbekiston sharoitida balandligi 15—18 m (vatanida 40—50 m) ga yetadigan ikki uyli daraxtdir. SHoxlari ikki xil bo'ladi: uzun o'suvchi shoxchalar, bularda barglar birin-ketin joylashgan, (qisqa meva beruvchi shoxchalar, bularda barglar to'p-to'p bo'ladi. Barglari yel'ig'ichsimon, yirik, uzunligi 10 sm va eni 10—12 sm, chetlari tekis, bir oz egribugri, barg bandining uzunligi 10—12 sm. Ginkgo may — iyun oylarida gullaydi. Gullari mayda va ko'rimsiz. Mevasi Oktabr — noyabr oylarida pishadi. Mevasi chopziq, tuxumsimon, olxo'ri mevasiga o'xshash qo'lansa hidli. Ginkgo o'zining yaltiroq-yashil va yirik barglari bilan bahor va yoz fasllarida o'ziga xos chiroyli manzara hosil qiladi. U hozirgi vaqtda tabiiy holda Xitoyda o'sadi. Madaniy holda esa Qora dengiz sohilida, Zakavkaze, Ukraina, Moldaviya, O'zbekiston, Tojikiston, chet el mamlakatlardan Xitoy, Yaponiya, Angliya va boshqa mamlakatlarda o'stiriladi. Ginkgo bundan 90—100 yil muqaddam Samarqandga va 1926 yili esa Toshkentga keltirilgan. U urug'idan yaxshi unadi. Mevasi kuzda yig'ib olinib, yaxshilab quritiladi.³ Danagini bahorda va kuzda ham ekish mumkin. Ginkgo tuproq tanlamaydi. Uni xovlilarga, bog'larga, xiyobonlarga ekib ko'paytirish mumkin. U ekilgandan to yaxshi rivojlanib olguncha ko'p suv talab etadi. Shuning uchun uni tez-tez sug'orib turish kerak. Bir yilda ko'chatlarning bo'yi 20—25 sm ga yetadi. Ginkgo 2000 yil yashaydi. Hozir uning ikki tupi Toshkent shahrida Ulyanov ko'chasi, 17 uyda va bir tupi Samarqand shahridagi Samarqand universiteti biologiya fakultetining hovlisida o'smoqda.

Magnoliya magnoliyadoshlar oilasidan, O'zbekiston sharoitida bo'yi 8—10 m ga, vatanida 25—30 m yetadigan daraxtdir. O'rtacha shoxlanadi. Bargi oddiy, tuxumsimon, bahzan

² O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y. -1136 b.

³ Hojimatov Q.H., Yo'ldoshev K.Y., SHog'ulomov U.SH., Hojimatov O.Q. Shifobaxsh giyohlar dardlarga malham. Toshkent, "O'zbekiston", 1995 y. -142 b.

nashtarsimon ko‘rinishda, qalin, seret yaltiroq, uzunligi 10—16 sm, eni 6—10 sm, chetlari tekis. Barglari qishda to‘kilib ketadi. U barg chiqarmasdan oldin gullaydi. Guli o‘tkir hidli bo‘lib, diametri 12 sm ga yetadi. Tojibargi 9 ta, gulqo‘rg‘oni tojibargiga o‘xshash, uzunligi 5—6 sm. U mart oyida gullab, iyul — avgust oylarida mevasi pishadi. Mevasi ko‘kimsimon, tsilindrsimon, uzunligi 6—8 sm. Magnoliya denudataning faqat bir tupi Toshkentda o‘sadi. Ularning urug‘idan, ayniqsa, ko‘chat qilib o‘tqazish orqali ko‘paytirish mumkin. U Toshkentga tuprog‘i bilan olib kelib o‘tqazilgan. Ular juda tuproq tanlaydigan, nozik o‘simlikdir. Magnoliyalarning asl vatani Xitoy, Yaponiya, Koreya va SHimoliy Amerikadir. Magnoliyalar turkumidan 70 tur bo‘lib, uning 20 tasi SHimoliy Amerikada, 50 tasi Janubi-SHarqiy Osiyoda, 3 tasi Toshkentda va 12 tasi boshqa joylarda (ko‘pi Zakavkazda) o‘sadi. U gulining tuzilishi jihatidan magnoliya denudataga o‘xshab ketadi. Bu tur Toshkentga bundan 90—100 yil muqaddam tuprog‘i bilan olib kelib o‘tqazilgan. Magnoliyalar turli tuproq sharoitiga tez moslasha olmaydi. Uni ko‘paytirish ancha qiyin.⁴ O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Botanika bog‘ida uning turlarini ekib ko‘paytirish ustida olib borayotgan tajribalar yaxshi natija bermoqda. Qarag‘ay qaragpaydoshlar oilasidan, bo‘yi 20—30 m ga yetadigan bir uyli, doim yashil daraxt. Tanasi to‘g‘ri, tik o‘sadi, shoxlari gorizontal joylashgan. Tanasi qalin, to‘q rangli po‘stloq bilan ko‘plangan. Yosh novdalari sarg‘ish rangli. Nina barglari qalin, uzun (8—15 sm), to‘q yashil rangli, qattiq bo‘ladi, qarag‘ay (qrim qarag‘ayi) ning mevasi (qubbasi) ikkinchi yili pishadi. Qubbasing uzunligi 6—10 sm, eni 4—5 sm, qo‘ng‘ir jiggar rangda. Urug‘i mayda, uzunligi 5—6 mm, qo‘ng‘ir, qanotchalari bor. Bu o‘simlik yovvoyi holda Qrimning Yalta tog‘larida, G‘arbiy Zakavkazda va Kipr orollarida o‘sadi.

Qarag‘ay O‘zbekistonning bir necha shahar va qishloqlarida uzoq yillardan beri madaniy o‘simlik sifatida o‘stirib kelinmoqda. Er yuzida qarag‘ayning 100 ga yaqin turi bo‘lib, shundan MDH da 64 turi, O‘zbekistonda esa 4 turi madaniy o‘simlik sifatida ekib o‘stiriladi. Qarag‘ay, har xil tuproqda ham yaxshi o‘sa beradi. U yorug‘ni, ochiq yerni yoqtiradi. Faqat O‘zbekiston sharoitida yoshlik davrida yoz oylarida sug‘orib turish kerak. Yosh nihollarini ko‘chirib o‘tqazishda albatta tuprog‘i bilan olish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xolmatov H.X., Habibov Z.X., Olimxo‘jaeva N.Z. O‘zbekistonning shifobaxsh o‘simliklari. Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1991 y. -206 b.
2. O‘ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y. - 1136 b.
3. Hojimatov Q. O‘zbekistonning vitaminli o‘simliklari. - Toshkent, "Fan", 1973.
4. Hojimatov Q.H., Yo‘ldoshev K.Y., SHog‘ulomov U.SH., Hojimatov O.Q. Shifobaxsh giyohlar dardlarga malham. Toshkent, "O‘zbekiston", 1995 y. -142 b.

⁴ Hojimatov Q. O‘zbekistonning vitaminli o‘simliklari. - Toshkent, "Fan", 1973